

DEFENCE & SECURITY

Network centry warfare dengan cita rasa Indonesia

Pusat Penelitian Teknologi Informasi dan Komunikasi - ITB

2023

Disusun oleh :

Ary Setijadi Prihatmanto (Institut Teknologi Bandung)

Agus Sukoco (Universitas Bandar Lampung)

Dr. Rahadian Yusuf (Institut Teknologi Bandung)

Dr. Reza Darmakusuma (Institut Teknologi Bandung)

Vitradisa Pratama (Universitas Mayasari Bakti)

Dr. Agus Budiyo (Institut Teknologi Bandung)

DAFTAR ISI

04 SMART SYSTEM PPTIK ITB

10 DEFENCE & SECURITY

Sertifikasi DISLITBANGAD - HCP	05	Miss Distance Indicator (MDI) Tahap II	18
Sertifikasi DISLITBANGAD - ANOA	06	Modifikasi Surveillance Radar Sista Rudal Rapier	19
Sertifikasi DISLITBANGAD - HALO	07	Posko Dahanud Mobile	20
Sertifikasi TIPE - HALO	08	Eagle-V	21
Sertifikasi KODIFIKASI - HALO	09	Rebuilding Satuan Tembak Meriam 57MM S60	22
First Article Posko Dahanud Mobile	11	Simulator Ranpur Anoa Mobile Tahap I	23
First Article Sapta Pangrungu (Halo)	12	Simulator Ranpur Anoa Mobile Tahap II	24
First Article Simulator Meriam 57MM S-60	13	Rompi Taktis Simulasi Lapangan Tahap I	25
Hostile Artillery Locator (Halo) Tahap I	14	Rompi Taktis Simulasi Lapangan Tahap II	26
Howitzer Cannon Position Alignment & Monitoring System Tahap I	15	Command & Control	28
Howitzer Cannon Position Alignment & Monitoring System Tahap II	16	Reconnaissance & Surveillance System	29
Miss Distance Indicator (MDI) Tahap I	17		

BIG-DATA

Smart System saat ini merupakan integrasi dari empat teknologi saat ini, yaitu : **IoT & Robotics, Human-Content Interaction, Modeling, Simulation & Artificial Intelligence** yang di wujudkan dalam platform Big Data

Smart System akan terdiri atas bagian yang sifatnya fisik / perangkat keras, bagian yang sifatnya virtual / cybernetics dan bagian yang menyambungkan antara bagian fisik dan bagian cyber sehingga disebut **Cyber-Physical System**

Dari sudut pandang kesatuan keberadaan produk yang terintegrasi dengan layanan yang di berikan, Smart System juga disebut **Product-Service System**

SMART SYSTEM PPTIK ITB

04

SERTIFIKASI DISLITBANGAD - HCP

BUNDAK BESAR ANDAKATON DARAT / DISAS PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN

NAMA PROJEK: HAWANGEMAN

PERISAL	VLG	BOBOT	N x B	PEMULUTAN
1. Konstruksi dan Peralapan	\$4,36	20%	23,740	23,74
2. Pemeliharaan	\$6,28	40%	\$2,110	\$2,11
3. Pemeliharaan Rupa	\$7,50	30%	\$2,250	\$2,25
4. Insan	1,90	5%	\$,300	\$,30
Nilai Akhir				\$7,19

Catatan:

1. TNI tidak memberikan komitmen apapun kepada pihak pemohon.
2. Sertifikat uji coba tersebut berlaku paling lama 5 (lima) tahun: (TMT 17 Desember 2018 s.d 17 Desember 2023).

Kepala Dislitbangad,
M. H. M. M. M.
Widyawan

SERTIFIKASI DISLITBANGAD - ANOA

SERTIFIKASI DISLITBANGAD - HALO

Badan Besar Angkatan Darat
DAFTAR PENCILITAN DAN PERFORMANSI

Nama: Peningkat Upgrade Sasis Pengiriman

No	Kategori	Kilat	Nilai Rendah	R & R	Persentase
1	Kemampuan & Performansi	84,00	20%	16,800	10,21
2	Keamanan	76,75	20%	15,350	10,26
3	Keamanan Kerja	80,00	20%	16,000	11,50
4	Aspek Lain	100,00	7%	7,000	5,28
Jumlah				55,35	

Catatan:
 1. Nilai ini merupakan kondisi akhir hasil uji coba sebelum dan
 2. Validasi uji coba sebelum dan sesudah uji coba pada 12 Desember 2017 dan 14 Desember 2017.

Kepala Challengeur

SERTIFIKASI TIPE - HALO

SERTIFIKASI KODIFIKASI - HALO

NMCR - NSN Details
Asas/No: 19/04/2018

NSN Info:

NSN: 020-0000000
NIC: 0020
Name (Department): COMPUTER SET FIELD
Name (Major/Program): COMPUTER SET FIELD
Schedule & Code: 10000000
SPV: 0010000
Assignment Date: 4 April 2018

NSN Code:
PNS: A2000
PNS: 001
TNO: 1
NSP/MSC: 2

View Data:
Name: [Redacted]
ID: [Redacted]

ACapp: 1/01

| NO |
|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |

PERSONAL INFO:
TYPE OF ENTITY: B
LAST UPDATE: 20180414 10:20:00
SOURCE NAME: PT. LINGGONG SELEKTIVA KREASI KOMPUTASI
STREET: JL. POLAKAR PULJANA 45 NO. 47 C. B.
CITY: BANDUNG
COUNTRY: INDONESIA
POSTAL CODE: 40134
POST OFFICE BOX:
OFFICE POSTAL ADDRESS:
POSTAL CODE:
TELEPHONE: 08070000000
FAX:
EMAIL: hana@halo.com
ADDRESS: [Redacted]

Decoded Characteristics:
NTD UNCLASSIFIED

DEFENCE & SECURITY

Penerapan teknologi IoT dalam bidang pertahanan dan keamanan memungkinkan penggunaan sensor dan perangkat terhubung untuk mengawasi dan memantau lingkungan secara real-time, meningkatkan situasional awareness (kesadaran situasional) dan responsibilitas.

Dalam konteks pertahanan, penggunaan IoT dapat melibatkan pemantauan dan pengumpulan data dari berbagai sumber, termasuk perangkat pengintaian, drone, atau sensor perbatasan, untuk memperkuat

FIRST ARTICLE POSKO DAHANUD MOBILE

Posko Dahanud Mobile merupakan sistem yang dirancang oleh tenaga ahli dalam negeri dalam rangka menunjang kegiatan gelar operasi di Pussenarhanud. Posko Dahanud Mobile adalah suatu pusat pengendalian operasional dari Dahanud dimana Dahanud menyelenggarakan komando dan pengendalian operasional terhadap semua satuan arhanud dan unsur-unsur lain yang ada dibawahnya.

Fungsi dari Poskodahanud Mobile adalah menggantikan fungsi Posko Daerah Pertahanan Udara yang memiliki sifat bergerak, dapat digunakan baik sebagai Posko di lapangan maupun sebagai Pos Cadangan dll.

FIRST ARTICLE SAPTA PANGRUNGU (HALO)

First Article Sapta Pangrungu (HALO) adalah sebagai sarana pendukung taktik pemberantasan sarana bantuan tembakan musuh guna mendukung terwujudnya profesionalisme Satuan Armed dalam memberikan bantuan tembakan utama di darat kepada satuan yang dibantu.

Fungsi Sistem First Article Sapta Pangrungu adalah untuk memberikan hasil perhitungan berupa arah dan jarak serta koordinat dari kedudukan Meriam musuh, agar antar sistem HALO (client dan server) terhubung dengan menggunakan Long Range Aerial Communication secara otomatis, dan menggunakan rambatan suara dengan frekuensi tertentu untuk mendeteksi jenis meriam musuh yang melaksanakan penembakan.

FIRST ARTICLE SIMULATOR MERIAM 57MM S-60

Simulator Meriam 57mm adalah sebagai wahana latihan, menjaga serta meningkatkan kemampuan dan kesempataan prajurit

Kemampuan dari Simulator meriam 57mm antara lain adalah mensimulasikan perilaku alutsista pada saat dioperasikan (gerak laras, gerak badan alutsista, radar, optronics dsb). Juga mensimulasikan skenario medan latihan, sasaran (bergerak dan diam), perilaku alutsista dan tembakan (beserta hasil tembakannya). Simulasi medan latihan, memberikan gambaran kondisi medan latihan yang sesuai (mendekati) dengan kondisi riil di lapangan. Simulasi sasaran mensimulasikan objek sasaran baik yang sedang bergerak maupun diam dengan bentuk sesuai dengan keadaan sebenarnya. Dan mensimulasikan perilaku personil yang terkait dengan operasi sistem Artileri Pertahanan Udara S57MM.

HOSTILE ARTILETY LOCATOR (HALO) TAHAP I

Sistem Hostile Artillery Locator (HALO) adalah sebagai sarana pendukung taktik pemberantasan sarana bantuan tembakan musuh guna mendukung terwujudnya profesionalisme Satuan Armed dalam memberikan bantuan tembakan utama di darat kepada satuan yang dibantu.

Fungsi Sistem HALO adalah untuk memberikan hasil perhitungan berupa arah dan jarak serta koordinat dari kedudukan Meriam musuh, Agar antar sistem HALO (client dan server) terhubung dengan menggunakan Long Range Aerial Communication secara otomatis, dan menggunakan rambatan suara dengan frekuensi tertentu untuk mendeteksi jenis meriam musuh yang melaksanakan penembakan

HOWITZER CANNON POSITION ALIGNMENT AND MONITORING SYSTEM TAHAP I

Howitzer Cannon Positioning Alignment And Monitoring System (HOWCANPAMS) sebagai Alat penjajaran cepat untuk Meriam 105 Tarik Plus Aldabak Komputer guna mendukung bantuan tembakan secara cepat dan tepat.

Juga meningkatkan kecepatan penyampaian informasi dari pucuk ke Pibak secara realtime dalam proses penjajaran pucuk satbak Armed secara cepat dan akurat dengan jaringan informasi tanpa kabel. Kemudian juga meningkatkan kinerja penembakan, khususnya ketika terjadi perubahan penjajaran pucuk satbak Armed sebagai sarana bantuan tembakan.

HOWITZER CANNON POSITION ALIGNMENT AND MONITORING SYSTEM TAHAP II

Upgrade Howitzer Cannon Positioning Alignment And Monitoring System (HOWCANPAMS) sebagai Alat penjajaran cepat untuk Meriam 105 Tarik Plus Aldalbak Komputer guna mendukung bantuan tembakan secara cepat dan tepat. Juga meningkatkan kecepatan penyampaian informasi dari pucuk ke Pibak secara realtime dalam proses penjajaran pucuk satbak Armed secara cepat dan akurat dengan jaringan informasi tanpa kabel. Kemudian juga meningkatkan kinerja penembakan, khususnya ketika terjadi perubahan penjajaran pucuk satbak Armed sebagai sarana bantuan tembakan.

MISS DISTANCE INDICATOR (MDI) TAHAP I

Miss Distance Indicator merupakan suatu alat yang dirancang untuk mengetahui sektor penembakan dan menghitung selisih perkenaannya antara sasaran dan lintasan munisi/rudal.

Fungsi dari alat Miss Distance Indicator (MDI) adalah untuk menghasilkan informasi, apakah munisi yang ditembakkan (dalam hal ini oleh Meriam 57mm) dapat mengenai target atau tidak, jika tidak berapakah selisih jaraknya terhadap target drone yang dilengkapi dengan alat MDI ini.

MISS DISTANCE INDICATOR (MDI) TAHAP II

Miss Distance Indicator merupakan suatu sistem sensor yang dipasang pada sasaran, dalam Tahap-II ini dipasangkan pada target drone. Terdapat satu set sistem sensor target unit, yang terdiri dari unit sensor akustik, sistem computer pemroses data, sistem komunikasi data, dan catu daya. Kemudian terdapat satu set system Ground Station Computer yang menerima semua data dari target unit sensor, untuk kemudian diolah dan dihitung nilai MDI dari suatu munisi yang melewati sasaran atau target unit sensor tersebut. Target dari penelitian ini menghasilkan suatu sistem MDI yang ringan, ringkas dan akurat sehingga dapat menjadi tepat guna dalam latihan Satuan Arhanud.

Fungsi dari alat Miss Distance Indicator (MDI) adalah untuk menghasilkan informasi, apakah munisi yang ditembakkan (dalam hal ini oleh Meriam 57mm) dapat mengenai target atau tidak, jika tidak berapakah selisih jaraknya terhadap target drone yang dilengkapi dengan alat MDI ini.

MODIFIKASI SURVEILLANCE RADAR SISTA RUDAL RAPIER

Radar Sista Rudal Rapier berfungsi untuk dapat memberikan informasi data sasaran pada pelaksanaan prosedur pengendalian operasi satuan arhanud secara langsung bagi satuan tembak (satbak), dan dapat melengkapi satbak-satbak arhanud yang belum dilengkapi dengan radar untuk melaksanakan fungsi pencarian, pengenalan dan penjejakan terhadap sasaran udara

POSKO DAHANUD MOBILE

Posko Dahanud Mobile merupakan sistem yang dirancang oleh tenaga ahli dalam negeri dalam rangka menunjang kegiatan gelar operasi di Pussenarhanud.

Posko Dahanud Mobile adalah suatu pusat pengendalian operasional dari dahanud dimana dahanud menyelenggarakan komando dan pengendalian operasional terhadap semua satuan arhanud dan unsur-unsur lain yang ada dibawahnya

RANCANG BANGUN RADAR SURVEILLANCE

Radarsurveillance Arhanud berfungsi untuk dapat memberikan informasi data sasaran pada pelaksanaan prosedur pengendalian operasi satuan arhanud secara langsung bagi satuan tembak (satbak), dan dapat melengkapi satbaksatbak arhanud yang belum dilengkapi dengan radar untuk melaksanakan fungsi pencarian, pengenalan dan penjejakan terhadap sasaran udara

EAGLE-V

Produk analisis pencarian muka atau wajah seseorang dengan input image dari website dan android dengan histori social media (facebook) orang tersebut. Produk analisis pencarian tas yang dicurigai membawa peledak dengan input video. Produk pengenalan suara tembakan dan suara manusia dari input rekaman suara dari microphone

REBUILDING SATBAK TEMBAK MERIAM 57MM S-60

Rebuiding Satbak Meriam 57mm merupakan suatu sistem yang dimana mengintegrasikan meriam 57mm dengan alat kendali tembak. Rebuilding Satbak Meriam 57mm dibuat karena 48 pucuk meriam 57mm/retrofit dan 188 pucuk meriam 57mm yang telah ada tidak terkendali dalam hubungan satuan tembak. Terdapat satu set Rebuilding Satbak Meriam 57mm yang terdiri dari 1 rancang bangun alat kendali tembak sebagai pengendali tembakan dan 4 normalisasi meriam.

Target dari penelitian ini menghasilkan suatu sistem rebuilding untuk Satbak Meriam 57mm yang terkendali sehingga dapat menjadi tepat guna dalam latihan satuan arhanud

SIMULATOR RANPUR ANOVA MOBILE TAHAP I

Simulator Kendaraan Tempur adalah kegiatan rancang bangun simulator ranpur anova mobile tahap 1 ini merupakan rekayasa murni Litbang Pusenif Kodiklat TNI AD yang didapat dari saran masukan satuan pengguna terutama awak ranpur pada satuan Yonif Mekanis agar trampil dan profesional dalam mengemudikan ranpurnya sebelum memegang ranpur sebenarnya dengan disesuaikan pada ketentuan/standar mengemudi ranpur anova serta menggunakan istilah/bahasa Indonesia.

SIMULATOR RANPUR ANOA MOBILE TAHAP II

Simulator ranpur anoa merupakan bentuk fasilitas yang digunakan sebagai sarana latihan bagi awak ranpur dalam meningkatkan kemampuan mengemudi dan menembak diatas ranpur, baik dalam kondisi statis maupun dinamis, yang dilengkapi dengan replika senjata dan RCWS sebelum menggunakan ranpur sebenarnya.

Simulator Ranpur Anoa dirancang sebagai alat bantu agar pelatihan para awak Ranpur lebih efektif dan efisien dalam segi keselamatan, keterampilan, penghematan penggunaan bahan bakar dan memudahkan dalam proses pembelajaran/pelatihan.

ROMPI TAKTIS SIMULASI LAPANGAN TAHAP I

Rompi Traktis Simulasi Lapangan (Simlap) merupakan alat untuk meningkatkan kemampuan hardware dan software satuan satuan Bataliyon Infanteri maupun Lemdik selaku penyelenggara latihan untuk menilai dan mengendalikan suatu latihan melalui beberapa metode latihan dengan sifat latihan dua pihak tidak dikendalikan.

ROMPI TAKTIS SIMULASI LAPANGAN TAHAP II

Rompi Traktis Simulasi Lapangan (Simlap) merupakan alat untuk meningkatkan kemampuan hardware dan software satuan satuan Bataliyon Infanteri maupun Lemdik selaku penyelenggara latihan untuk menilai dan mengendalikan suatu latihan melalui beberapa metode latihan dengan sifat latihan dua pihak tidak dikendalikan.

COMMAND & CONTROL

Comand & Control merupakan perangkat yang satu dengan Rompi Taktis, namun hanya pemimpin pasukan yang menggunakan perangkat Command and Control ini.

Command & Control

Modern Information, Integrated
Communications, Computation
& Sophisticated Control & Human
Control Interaction, Battlefield
Management System

CCITRD ccitrd.nka.org

RECONNAISSANCE & SURVEILLANCE SYSTEM

Perangkat Reconnaissance & Surveillance System merupakan salah satu bagian dari perangkat "HALO". Drone akan dikirimkan ke beberapa sudut tempat guna mengumpulkan sumber suara ledakan, sumber suara senjata, letak posisi musuh dan lainnya agar sinyal dapat dikirimkan Kembali ke "HALO".

HIOTO

VidyaNusa

SET URL UTAMA PPTIK - ITB

QR Mobile
Kawal Desa

QR Mobile
Kawal Petani

QR Mobile
Kawal Stunting

QR Mobile
Semut Warga

QR Mobile
Semut Jabar

QR Mobile
Ambulance Blits

QR Mobile
Hioto

QR Mobile
Auto Water

QR Mobile
Gas Load

QR Mobile
Smart Parking

QR Mobile
Smart PJU

QR Mobile
Absen RFID

QR Mobile
Absen Selfi

QR Website
Vidyanusa

QR Website
Intelligent Activity

QR Mobile
Monitoring Jalan

QR Website
Semut Kompas

WWW.PPTIK.ID

FORUM.PPTIK.ID

PKLLMS.LSKK.CO.ID

2023

Membangun reputasi
riset berkelas dunia

Gedung PAU Lantai 4 PPTIK ITB, Jl. Ganesa No.10, Lb. Siliwangi,
Kecamatan Coblong Kota Bandung, Jawa Barat 40132

<https://pptik.itb.ac.id>